

10.5281/zenodo.15778632

Registro da Escala Reduzida no Zenodo - Produto da Tese de Doutorado “ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DA CAREER ANCHORS SELF-ASSESSMENT PARA O CONTEXTO DE ENFERMEIROS BRASILEIROS SOB A ÓTICA DA SAÚDE DO TRABALHADOR” de Flaviana Pereira Bastos Nascimento, Orientadora: Prof Dra Regina Célia Gollner Zeitoune - Defesa em 28/06/2024.

Versão final da Escala– reduzida

Autoavaliação das âncoras de carreira – reduzida

- i1 Sonho ter uma carreira que me permita trabalhar do meu jeito.
- i2 Sonho ter uma carreira que me permita trabalhar no meu horário.
- i3 Estou buscando ideias que me ajudem a começar meu próprio negócio.
- i4 Segurança e estabilidade são mais importantes para mim do que liberdade e autonomia.
- i5 Me sentirei bem-sucedido(a) em minha carreira se eu sentir que realmente contribuí para o bem-estar da sociedade.
- i6 Eu sonho em ser supervisor de uma instituição.
- i7 Sinto-me mais realizado(a) em meu emprego quando tenho total liberdade para definir minhas tarefas, horários e procedimentos.
- i8 Eu ficaria em uma instituição que me atribuisse tarefas que não comprometessem minha segurança no trabalho.
- i9 Ter o meu próprio negócio é mais importante para mim do que ser um(a) supervisor na empresa de outra pessoa.
- i10 Eu me senti mais realizado(a) em minha carreira quando pude usar meus talentos para ajudar os outros.
- i11 Normalmente procuro empregos em instituições que me deem uma sensação de estabilidade e segurança.
- i12 Me sentirei bem-sucedido(a) se me tornar um(a) supervisor de alto nível em uma instituição.
- i13 Usar meus talentos para fazer do mundo um lugar melhor para se viver é o que norteia minhas decisões profissionais.
- i14 Sonho com uma carreira que me permita sentir estabilidade.
- i15 Sonho com uma carreira que me permita sentir segurança.
- i16 Prefiro sair da instituição a aceitar um emprego que me tire da minha área de especialização.
- i17 Equilibrar as demandas da minha vida pessoal e profissional é mais importante para mim do que uma posição de supervisor de alto nível.
- i18 Sonho em ter uma carreira que traga uma contribuição real para a sociedade.
- i19 Me sentirei bem-sucedido(a) profissionalmente se tiver meu próprio negócio com base em minhas ideias e competências.
- i20 Tornar-me um supervisor geral é mais atraente para mim do que tornar-me um supervisor técnico na minha área de especialização.
- i21 Ter a chance de fazer um trabalho do meu jeito, sem regras e restrições, é muito importante para mim.
- i22 Sonho em começar e construir meu próprio negócio.
- i23 Sinto-me mais realizado(a) em meu emprego quando consigo usar minhas habilidades e talentos especiais.
- i24 Sinto-me mais realizado(a) em minha vida profissional quando percebo que tenho total segurança financeira e estabilidade no trabalho.

10.5281/zenodo.15778632

Registro da Escala Reduzida no Zenodo - Produto da Tese de Doutorado “ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DA CAREER ANCHORS SELF-ASSESSMENT PARA O CONTEXTO DE ENFERMEIROS BRASILEIROS SOB A ÓTICA DA SAÚDE DO TRABALHADOR” de Flaviana Pereira Bastos Nascimento, Orientadora: Prof Dra Regina Célia Gollner Zeitoune - Defesa em 28/06/2024.

i25 Prefiro sair da instituição a aceitar um emprego que reduza minha autonomia e liberdade.

i26 Busquei oportunidades de emprego que tivessem o mínimo de interferência com as minhas questões pessoais e familiares.

i27 Trabalhar com problemas difíceis de resolver é mais importante para mim do que alcançar uma posição gerencial de alto nível.

AUT/TEC/CRI/EST Autonomia e Independência, Criatividade Empreendedora, Competência Técnica/Funcional e Estilo de Vida - FATOR 1	SER/DES/TEC Senso de serviço/Dedicação a uma causa, Desafio puro e Competência Técnica/Funcional - FATOR 2	SEG Segurança e Estabilidade - FATOR 3	GER Competência Gerencial - FATOR 4
(i1)	(i5)	(i4)	(i6)
(i2)	(i10)	(i8)	(i12)
(i3)	(i13)	(i11)	(i17)
(i7)	(i18)	(i14)	(i20)
(i9)	(i23)	(i15)	
(i16)	(i27)	(i24)	
(i19)			
(i21)			
(i22)			
(i25)			
(i26)			
Total (média):			